

Pendekatan Interdisciplinary Kajian Fisiologi Tumbuhan dan Ekologi Tumbuhan

Syifa Salsabila Janur (1810423011), Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Pada paper ini membahas tentang interdisciplinary kajian ilmu biologi. Bidang biologi yang akan di interdisciplinarity yaitu fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan mengkaji cara bekerjanya sistem kehidupan di dalam tubuh tumbuhan dan tanggapan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya sehingga tumbuhan tersebut dapat hidup, fisiologi menggabungkan aspek fisika, kimiawi, dan biologi. Sedangkan pada ekologi tumbuhan mengkaji seluruh faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap keberadaan satu spesies tumbuhan (ekologi spesies), atau satu komunitas tumbuhan (ekologi komunitas) di suatu daerah tertentu. Dengan penjelasan tersebut fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan sangat berhubungan dengan kehidupan alam tentunya tumbuhan. Sehingga dengan menggabungkan fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan akan memperkaya ilmu dan wawasan tentang kehidupan di alam ini dari terkecil sampai terbesar seperti, cara bekerjanya tumbuhan, pengaruh lingkungan dari berbagai aspek dan hubungan interaksi antar spesies, komunitas dan tingkat lainnya.

Penggabungan dua bidang tersebut tentunya melahirkan inovasi yang baik, hal ini karna fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan dapat membahas lebih detail dan lebih luas penelitian mengenai tumbuhan. Seperti dapat dilihat dari Pertumbuhan Bibit Waru (*Hibiscus tiliaceus* Linn.) dengan Inokulasi Cendawan Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media Tanam Pasir Pantai dan Pertumbuhan Rumput Kerbau (*Paspalum conjugatum* Berg.) yang Diinokulasi Beberapa Dosis Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) pada Media yang Mengandung Merkuri (Hg). Ini menunjukkan bahwa di dua bidang biologi tersebut dapat di interdisciplinarity dengan penelitian menginokulasi FMA. Pendekatan interdisipliner (interdisciplinary approach) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu (Klein, 1990). Pendekatan untuk melakukan pemecahan masalah yang menggunakan dua ilmu atau lebih secara umum atau arti luas disebut juga dengan pendekatan interdisipliner atau pendekatan multidisipliner yang sering pula ditulis pendekatan interdisipliner/multidisipliner. Interdisipliner (interdisciplinary) adalah interaksi intensif antarsatu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian, dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis (Prentice, 1990).

Selain itu di penggabungan dua bidang ini seperti FMA, kita dapat mengetahui asosiasi FMA mutualisme dengan tanaman dan keuntungannya. Salah satu tipe cendawan pembentuk mikoriza yang cukup populer, yaitu fungi mikoriza arbuskula (FMA). Mikoriza dapat membantu pertumbuhan, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman, terutama tanaman yang ditanam pada lahan-lahan yang kurang subur (Rahmawaty, 2002). Mikoriza dapat mengurangi toksisitas logam berat terhadap tanaman pada tanah tercemar limbah pertambangan (Munir, 2008). Fungi Mikoriza Arbuskula berasosiasi mutualisme dengan sebagian besar tanaman, dimana FMA memperoleh karbon dari tanaman dan tanaman menerima suplai unsur hara terutama Posfor (P), nitrogen (N) dan air dari FMA. Hifa jamur dan biomolekul,

seperti glomalin sebagai komponen hifa penting untuk proses biologi tanah karena interaksi mereka dengan tanaman, tanah, dan mikroba tanah (Nichols, 2008). Hifa FMA juga mampu menjelajahi tanah pada pori mikro, dimana akar tanaman tidak dapat melewatinya (Jones, 2014) dan memiliki luas permukaan yang lebih besar dari akar tanaman (Tan, 2000). Fungi mikoriza sangat membutuhkan bahan organik sebagai sumber N. Penemuan akhir-akhir ini membuktikan bahwa, FMA juga berperan merombak bahan organik (kemampuan saprotrofik) dan memperoleh N dari hasil perombakan tersebut untuk kebutuhan metabolisme dan perkembangannya. Pertumbuhan hifa jamur meningkat karena adanya bahan organik dan tidak tergantung pada tanaman inang (Hodge, Campbell dan Fitter, 2001; Leigh et al., 2009; Hodge dan Fitter 2010). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa, FMA nyata meningkatkan hasil glomalin lebih tinggi jika ditambahkan bahan organik setara 30 mg N dari bahan hijauan tithonia. Pengaruh glomalin ini nyata memperbaiki fisika tanah, sehingga memberikan kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman (Eddiwal et al. 2014).

Juga kajian 2 bidang ini juga dapat memberikan ilmu dan wawasan faktor-faktor lingkungan terhadap berbagai proses kehidupan tumbuhan seperti fotosintesis. Faktor fotosintesis yaitu intensitas cahaya, laju fotosintesis maksimum ketika banyak cahaya, konsentrasi karbondioksida. Semakin banyak karbondioksida di udara, makin banyak jumlah bahan yang dapat digunakan tumbuhan untuk melangsungkan fotosintesis. Suhu, enzim-enzim yang bekerja dalam proses fotosintesis hanya dapat bekerja pada suhu optimalnya. Umumnya laju fotosintesis meningkat seiring dengan meningkatnya suhu hingga batas toleransi enzim. Kadar air, kekurangan air atau kekeringan menyebabkan stomata menutup, menghambat penyerapan karbon dioksida sehingga mengurangi laju fotosintesis. Kadar fotosintat seperti karbohidrat berkurang, laju fotosintesis akan naik. Bila kadar fotosintat bertambah atau bahkan sampai jenuh, laju fotosintesis akan berkurang (Isbandi, 1983). Fotosintesis yang merupakan proses reaksi kimia untuk menghasilkan glukosa dan oksigen, yang sangat penting bagi kehidupan tumbuhan. Juga pada ekologi tumbuhan aspek terpenting adalah peran tumbuhan dalam menciptakan atmosfer bumi yang mengandung oksigen (Carrol and Garam, 2004).

Penelitian dengan pendekatan interdisciplinarity bidang biologi dari fisiologi tumbuhan dan ekologi tumbuhan ini memberikan inovasi baru dan hubungan yang sangat menarik dalam penelitian. Sehingga dengan gabungan kedua bidang ini menghasilkan penelitian yang saling terkait dan menarik juga memberikan wawasan dan ilmu yang lebih banyak dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Carroll & Garam (2004). *Ekologi untuk Tukang Kebun*. Timber Press, Inc. hlm. Daftar Istilah, halaman 287. ISBN 0-88192-611-6.
- Eddiwal, A. Saidi, E.T. Husin dan A.Rasyidin. 2014. Effect of arbuscularmycorrhizal fungi (AMF) and organic nitrogen of the forages *Tithonia* on glomalin production. Makalah Seminar Internasional “1st International Conference on Development Management and Public Policy” Pascasarjana Universitas Andalas, Padang 20 November 2014.
- Hodge, A., C. D. Campbell dan A. H. Fitter. 2001. *An arbuscular mycorrhizal fungus accelerates decomposition and acquires nitrogen directly from organic material*. Nature. Vol. 413 : 297-299, 16 Maret 2012.
- Hodge, A dan A. H. Fitter. 2010. *Substantial nitrogen acquisition by arbuscular mycorrhizal fungi from organic material has implications for N cycling*. PNAS vol 107 (31) : 13754 –13759, diunduh 16 Maret 2012.
- Isbandi, J. 1983. *Pertumbuhan dan perkembangan Tanaman*. Yogyakarta : Fakultas Pertanian UGM.
- Jones, C. 2014. *Mycorrhizal fungi powerhouse of the soil*. The Natural Farmer, Summer 2014. B-14, diunduh 12 Oktober 2015.
- Klein, Julie Thompson. 1990. *Interdisciplinarity, History, Theory and Practice*. Ohio: Wayne State University Press.
- Leigh, J., A. Hodge dan A.H. Fitter. 2009. *Arbuscular mycorrhizal fungi can transfer substantial amounts of nitrogen to their host plant from organic material*. New Phytologist. 181 : 199-207, diunduh 16 Maret 2012.
- Munir, E. 2008. *Pemanfaatan Mikroba Dalam Bioremediasi: Suatu Teknologi Alternatif Untuk Pelestarian Lingkungan*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Mikrobiologi FMIPA USU. USU e-repository.
- Nichols, K. A. 2008. *Indirect contribution of AM Fungi and soil aggregation to plant growth and protection*. In Siddiqui Z. A., Akhtar M. S., and Futai K. Editor. *Mycorrhizae : Sustainable Agriculture and Forestry*. Springer.com. p. 177-194, diunduh 27 Desember 2011.
- Prentice, A.E .1990. *“Introduction” dalam Information Science – The Interdisciplinary Context*. (ed. J. M. Pemberton dan A.E. Prentice). New York : Neal-Schuman Publishers.
- Rahmawaty.2002. *Restorasi Lahan Bekas Tambang Berdasarkan Kaidah Ekologi*. Program Ilmu Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Digitized by USU digital library.
- Tan, K. H. 2000. *Environmental soil science*. Marcel Dekker Inc, New York. NY.